

Received-Makale Geliş Tarihi 26.06.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.08.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (122),1615-1627

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17012462

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Seyda Ozan

<https://orcid.org/0000-0003-1821-0287>

Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kayseri / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/047g8vk19>

Prof. Dr. S. Mustafa Önen

<https://orcid.org/0000-0002-7284-2616>

İnönü Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Malatya / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/04asck240>

Kamu Yönetiminde Performans Odaklı Yaklaşımlar: Best Value (En İyi Değer) Yaklaşımı ve Türkiye’de Yerel Yönetimlere Uygulanabilirliği¹

Performance-Focused Approaches in Public Administration: The Best Value Approach and Its Applicability to Local Governments in Türkiye

ÖZET

Bu çalışma, kamu yönetiminde performans odaklı reformlar bağlamında geliştirilen Best Value (En İyi Değer) yaklaşımını, Birleşik Krallık-İngiltere örneğinde inceleyerek Türkiye’de yerel yönetimlere uygulanabilirliğini tartışmaktadır. 1980’lerden itibaren Yeni Kamu İşletmeciliği (NPM), Toplam Kalite Yönetimi (TKY), Stratejik Yönetim ve Balanced Scorecard (Dengeli Performans Karnesi) gibi yaklaşımlarla güçlenen performans kültürü, Best Value modelinde stratejik planlama, sürekli iyileştirme, hesap verebilirlik ve vatandaş odaklılık ilkeleriyle bütünleştirilmiştir. Bu araştırma, yorumlayıcı nitel tasarım çerçevesinde, yasa metinleri, politika belgeleri, denetim raporları ve akademik literatürün doküman incelemesi yoluyla analiz edilmesine dayanmaktadır. Araştırmadaki bulgular, İngiltere’de Best Value’nun başlangıçta hizmet kalitesi ve etkinliği artırma yönünde ivme kazandırdığı, ancak merkezî denetim baskısı, yerel farklılıkların gözlemlenmemesi, veri güvenilirliği sorunları ve yüksek maliyetler gibi sınırlılıklar nedeniyle sürdürülebilirliğinin zayıfladığını göstermektedir. Türkiye açısından modelin uygulanabilirliği, benzer merkezî idari yapı, kurumsal kapasite farklılıkları, maliyet yükü ve vatandaş katılım kültüründeki sınırlılıklar dikkate alındığında hem fırsatlar hem de riskler içermektedir. Başarılı bir uyarılma veya uygulama için merkezi standartlar ile yerel esnekliğin dengelenmesi, güvenilir veri yönetimi altyapısının kurulması, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, vatandaş katılımının kurumsallaştırılması ve maliyet-fayda dengesinin sağlanması kritik koşullar olarak belirlenmiştir. Çalışma, performans odaklı reformların yalnızca teknik araçlarla değil, yönetim dengesi, aktörler arası güven ilişkileri ve mali sürdürülebilirlik boyutlarıyla birlikte ele alınması gerektiğini vurgulamakta ve reform yapıcılara stratejik öneriler sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Best Value, Performans Yönetimi, Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, Kamu Değeri.

ABSTRACT

This study examines the Best Value approach developed in the context of performance-oriented reforms in public administration, using the example of the United Kingdom, and discusses its applicability to local governments in Türkiye. Since the 1980s, the culture of performance, which has been strengthened by approaches such as New Public Management (NPM), Total Quality Management (TQM), Strategic Management, and Balanced Scorecard, has been integrated into the Best Value model with the principles of strategic planning, continuous improvement, accountability, and citizen-centeredness. The research is based on an interpretive qualitative design framework, analyzing legal texts, policy documents, audit reports, and academic literature through document review. The findings show that Best Value initially gained momentum in the UK in terms of improving service quality and efficiency, but its sustainability weakened due to limitations such as centralized audit pressure, failure to take local differences into account, data reliability issues, and high costs. From Türkiye’s perspective, the applicability of the model involves both opportunities and risks, considering similar centralized administrative structures, differences in institutional capacity, cost burdens, and limitations in citizen participation culture. Balancing central standards with local flexibility, establishing a reliable data management infrastructure, strengthening institutional capacity, institutionalizing citizen participation, and ensuring a cost-benefit balance have been identified as critical conditions for successful adaptation/implementation. The study emphasizes that performance-oriented reforms must be addressed not only with technical tools, but also with governance balance, trust relationships between actors, and financial sustainability, and offers strategic recommendations to reformers.

Keywords: Best Value, Performance Management, Public Administration, Local Governments, Public Value.

¹ Bu çalışma sorumlu yazarın, Prof. Dr. S. Mustafa ÖNEN danışmanlığında tamamladığı “Stratejik Yönetim Kapsamında En İyi Değer (Best Value) Yaklaşımı: Türkiye’de Yerel Yönetimlere Uygulanabilirliği” başlıklı doktora tezinden üretilmiştir.

1. GİRİŞ

Kamu yönetiminde performans odaklı yaklaşımlar, 1980'lerden itibaren yalnızca yönetim tekniklerinde değil, kamu hizmetlerinin sunum felsefesinde de köklü dönüşümlere yol açmıştır. Özellikle geleneksel bürokratik yapının hantallığı, hesap verebilirlik eksiklikleri ve kaynak kullanımında etkinlik sorunları, kamu sektörünü yeni yönetim paradigmaları arayışına yöneltmiştir (Özgür, 2004: 207-208). Bu bağlamda, Yeni Kamu İşletmeciliği (New Public Management), Toplam Kalite Yönetimi (TKY), Stratejik Yönetim ve Balanced Scorecard (Dengeli Performans Karnesi) gibi modern yaklaşımlar, kamu yönetiminde ölçülebilir sonuçlara odaklanan, sürekli iyileştirmeyi merkeze alan ve müşteri-vatandaş memnuniyetini temel performans kriteri haline getiren yönetim yaklaşımları olduğu gibi, diğer yaklaşımların da gelişimine katkı sağlamıştır. Söz konusu paradigmalarda, kamu hizmetlerinde etkinlik, verimlilik, kalite ve katılım gibi değerleri önceleyen bir zihniyet değişiminin de taşıyıcı unsurları olmuştur.

Bu dönüşüm ivmesi içerisinde, Birleşik Krallık İngiltere'de geliştirilen Best Value (En İyi Değer) yaklaşımı, performans odaklı yönetim anlayışını stratejik planlama, hesap verebilirlik ve vatandaş odaklılık ilkeleriyle bütünleştiren özgün bir model olarak öne çıkmıştır. 1999 tarihli Local Government Act ile yasal zemine kavuşan Best Value yaklaşımı/rejimi, yerel yönetimlere "sürekli iyileştirme" yükümlülüğü getirmiş, hizmetlerin kalite, maliyet ve etkinlik boyutlarında düzenli olarak değerlendirilmesini zorunlu kılmıştır (Demirkaya, 2007: 210-214). Bu model, 3E (ekonomiklik, etkililik, verimlilik) ilkelerini kurumsallaştırırken, karar alma süreçlerinde vatandaş katılımını merkeze almış, yerel yönetimler arasında kıyaslama (benchmarking) ve rekabet gibi araçlarla hizmet kalitesini artırmayı hedeflemiştir (DETR, 1998a). Best Value, böylelikle yalnızca maliyet-etkinlik denklemini değil, aynı zamanda "kamusal değer" üretimini de stratejik bir hedef olarak benimsemiştir.

Ancak Best Value yaklaşımının uygulanma süreci, kamu yönetimi açısından önemli dersler barındırmaktadır. Birleşik Krallık İngiltere deneyimi, reformun başlangıçta yerel hizmet kalitesini yükseltme ve vatandaş memnuniyetini artırma hedeflerine rağmen, merkezîyetçi denetim mekanizmalarının ağır basması, yerel farklılıkların yeterince gözetilmemesi, veri güvenilirliği sorunları ve yüksek maliyet yükü gibi sınırlılıklarla karşılaşılacağı ortaya koymuştur (Ozan, 2022: 102-120). Bu durum, performans yönetimi reformlarının teknik tasarımdan ibaret olmadığını; yönetim dengesi, aktörler arası güven ilişkisi ve mali sürdürülebilirlik gibi faktörlerin de kritik belirleyiciler olduğunu göstermektedir.

Bu çalışmanın odak noktası, stratejik performans yönetiminin çok sayıda bileşenini içeren Best Value (En İyi Değer) yaklaşımının, Birleşik Krallık İngiltere örneğinde incelenmesi ve Türkiye'de yerel yönetimlere uygulanabilirliğinin tartışılmasıdır. Her ne kadar Best Value, Birleşik Krallık genelinde yürürlüğe konulmuş olsa da İngiltere deneyimi diğer ülkelere kıyasla daha zengin bir içerik barındırdığından, araştırmanın kapsamı ve örnekleme İngiltere özelinde sınırlandırılmıştır. Araştırma, nitel bir çerçevede yorumlayıcı yaklaşımı benimseyerek, Best Value yaklaşımının teknik bileşenleri ile bağlamsal uyurlanabilirlik koşullarını birlikte değerlendirmektedir. Böylelikle çalışma, yalnızca teorik katkı sunmakla kalmayıp, politika yapıcılar, yerel yöneticiler ve uygulayıcılar için stratejik öngörüler geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda çalışmada öncelikle, kamu yönetiminde performans odaklı çağdaş yaklaşımlar ile Best Value modelinin kavramsal temelleri ele alınmakta; ardından yöntemle ilişkin detaylar sunulmaktadır. Sonraki bölümde, Birleşik Krallık İngiltere'de Best Value uygulamasının sonuçları ve karşılaşılan sorunlar tartışılmakta; Türkiye bağlamında uygulanabilirlik analizi yapılmaktadır. Son bölümde ise bulgular ışığında genel bir değerlendirme ve politika önerileri sunulmaktadır.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Bu bölümde, kamu yönetiminde 1980'lerden itibaren öne çıkan performans odaklı çağdaş yönetim yaklaşımları ile Birleşik Krallık İngiltere'de geliştirilen Best Value (En İyi Değer) yaklaşımı incelenmektedir. Öncelikle Yeni Kamu İşletmeciliği (NPM), Toplam Kalite Yönetimi (TKY), Stratejik Yönetim ve Balanced Scorecard (Dengeli Performans Karnesi) gibi yaklaşımların temel özellikleri, kamu sektörüne adaptasyonu ve performans yönetimine katkıları kısaca ele alınacaktır. Ardından, Best Value (En İyi Değer) yaklaşımının tarihsel gelişimi, yasal dayanakları, uygulama araçları ve performans odaklı yönetim içindeki yeri ortaya koyulacaktır.

2.1. Kamu Yönetiminde Performans Odaklı Çağdaş Yönetim Yaklaşımları

Kamu yönetiminde performans odaklı reformlar, 1980'lerden itibaren geleneksel bürokratik yaklaşıma alternatif olarak geliştirilmiş ve pek çok ülkede uygulamaya koyulmuştur. Bu kapsamda Yeni Kamu İşletmeciliği, Toplam Kalite Yönetimi, Stratejik Yönetim ve Balanced Scorecard gibi modern yönetim yaklaşımları öne çıkmıştır. Söz konusu yaklaşımların ortak paydası, kamu hizmetlerinde sonuç odaklılık prensibini vurgulayarak etkinlik ve verimlilik düzeyini artırmaktır. Her bir yaklaşım, kamu kesimine özel araç ve yöntemlerle performans iyileştirmeyi hedeflemiş ve kamu yönetiminin modernizasyonu sürecinde önemli dönüm noktaları olarak kabul edilmiştir (Kakouris, 2014: 5849–5854). Aşağıda bu modeller kısaca tanımlanarak kamu yönetimindeki konumları ve katkıları ele alınmaktadır.

Yeni Kamu İşletmeciliği (NPM): Kamu yönetiminde 1980'lerde ortaya çıkan NPM paradigması, özel sektör işletmeciliğinin teknik ve değerlerini kamu sektörüne uyarlayarak, bürokrasiyi piyasa ve müşteri-vatandaş odaklı hale getirmeyi amaçlamıştır (Gruening, 2001: 2-3). NPM, geleneksel kamu yönetiminin hantallık ve hesap verebilirlik eksikliği gibi sorunlarına karşı, performans ölçümü, çıktı denetimi, rekabet mekanizmaları ve yönetsel esneklik gibi doktrinleri ön plana çıkarmıştır. Bu yaklaşım, kamu hizmetlerinde verimlilik ve etkinlik kavramlarını merkezî hale getirmiş; yöneticilere inisiyatif ve hesap verebilirlik yükleyerek sonuç ve performans odaklı bir kültür oluşturmayı amaçlamıştır (Hood, 1991: 4-5). NPM'nin kamu yönetimine en önemli katkılarından biri, vatandaşları birer müşteri olarak konumlandırarak kamu hizmetlerinin kalite ve memnuniyet boyutunu gündeme almasıdır (Jansen, 2008: 169). Nitekim literatürde NPM, kamu sektörünü daha işletmeci bir yaklaşımla yöneterek etkinlik, kalite ve hesap verebilirliği artıran bir reform dalgası olarak tanımlanmaktadır. Bu çerçevede Birleşik Krallık, Yeni Zelanda ve Avustralya gibi ülkelerde kapsamlı NPM reformları uygulanmış ve performansa dayalı yönetimde önemli iyileşmeler sağlandığı raporlanmıştır (Anzsog, 2020). Bu bağlamda NPM, kamu yönetiminde performans ve sonuç odaklı anlayışın kurumsallaşmasına katkı sağlamıştır.

Toplam Kalite Yönetimi (TKY): Özel sektörde kalite-performans devriminin bir parçası olan TKY felsefesi, 1990'lardan itibaren kamu kurumlarında da benimsenmeye başlanmıştır. TKY, bir organizasyonun tamamında sürekli iyileştirme kültürü oluşturarak, hizmet süreçlerinin kalitesini ve müşteri-vatandaş memnuniyetini sürekli artırmayı hedefleyen bütüncül bir yönetim anlayışıdır. Kamu kesiminde TKY'nin uygulanması, tüm çalışanların kalite süreçlerine katılımını, vatandaşa dönük mekanizmaların tesis edilmesini ve karar alma süreçlerinin veriye dayalı olarak iyileştirilmesini içermektedir (Üstüner ve Coşkun, 2004: 157-158; Coşkun, 2011: 44; Nour, 2018: 1-4). TKY'nin kamu yönetimine katkısı, müşteri-vatandaş odaklılık ilkesini kurumsallaştırarak kamu hizmetlerinin hizmet kalitesi ve alıcı memnuniyeti ile değerlendirilebilmesini sağlamasıdır (Ferreira ve Diniz, 2004: 2). Bu kapsamda TKY, kamu kurumlarında sürekli iyileştirme ve hizmet mükemmelliği arayışını teşvik ederek, NPM'nin getirdiği performans odaklı kültürü kalite boyutuyla zenginleştirmiştir.

Stratejik Yönetim: Stratejik yönetim yaklaşımı, kamu kurumlarının uzun vadeli hedefler belirlemesi, değişen çevresel şartlara uyum sağlaması ve kaynaklarını misyon ve vizyonlarına uygun biçimde planlamasını ifade etmektedir (Bryson ve George, 2020: 8-9). Özel sektörden esinlenen bu yaklaşım, kamu kesiminde 1990'lardan itibaren popülerlik kazanmış; özellikle stratejik planlama ve performans yönetimi uygulamaları şeklinde kurumsallaşmıştır (US Department of Labor, 2025). Stratejik yönetimin kamu yönetimindeki yeri, kurumların misyon ve hedeflerini belirleyip bunları ölçülebilir performans göstergelerine çevirmeleri ve böylece faaliyetlerini stratejik önceliklerle uyumlu hale getirmeleridir (Bryson ve George, 2020: 8-9). Örneğin, bir yerel yönetim biriminin dönemsel stratejik planlar hazırlayarak hedeflerini ve bunlara ulaşmak için gereken programları tanımlaması, ardından her yıl performans göstergeleriyle ilerlemeyi takip etmesi bu yaklaşımın bir yansımasıdır. Literatürde Poister ve Streib gibi araştırmacılar, stratejik planlama yapan kamu kurumlarının performansında gerek karar alma süreçleri gerekse hesap verebilirlik açısından iyileşmeler gözlemlendiğini belirtmiştir (Chen, 2013: 145). Stratejik yönetim, bütçe ve kaynak planlamasının stratejiyle bütünleştirilmesi sayesinde etkinlik ve verimliliği artırmaktadır (Bryson ve George, 2020: 2-8). Bu kapsamda stratejik yönetimin, performans odaklı kamu yönetimi kültüründe planlama, izleme ve geri bildirim döngüsünü kurumsallaştırarak süreklilik kazandırdığını söylemek mümkündür.

Balanced Scorecard (Dengeli Performans Karnesi): Balanced Scorecard (BSC), Robert Kaplan ve David Norton tarafından 1992'de geliştirilen ve kısa sürede kamu ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlara da uyarlanan stratejik performans yönetimi aracıdır (Kaplan ve Norton, 1996; Madsen, 2025: 1). Bu yaklaşım geleneksel finansal göstergelerin ötesine geçerek bir organizasyonun performansını; mali, müşteri (vatandaş), iç süreçler ve öğrenme-gelişme boyutları ile toplamda dört farklı perspektifte dengelemeyi

önermektedir (Gadenne ve Sharma, 2009: 10; Önder vd., 2019: 128-129) Kamu sektöründe BSC uygulamaları, kurumların misyon ve stratejilerini somut hedef ve göstergelere dönüştürmesine yardımcı olmuş; özellikle vatandaş memnuniyeti ve iç süreç etkinliği gibi finansal olmayan ölçütlerin de yönetime dâhil edilmesini sağlamıştır (Sinha, 2023: 1). Balanced Scorecard, kamu yönetimine stratejik odaklanma kültürü getirmiştir. (Rohm, 2014: 1). Bu kapsamda BSC'nin, performans odaklı yönetimi destekleyen güçlü bir araç olarak, stratejik planlama ile ölçme-değerlendirme arasında bir köprü işlevi gördüğünü ve kamu hizmetlerinde hesap verebilirlik, şeffaflık ve sürekli gelişim hedeflerine katkıda bulunduğunu söylemek mümkündür.

Modern yönetim yaklaşımları farklı vurgu ve tekniklere sahip olmakla birlikte, benzer ve ortak ilkeleri de paylaşabilmektedir (Leblebici vd., 2001: 130). Bu kapsamda her dört yaklaşım da kamu örgütlerinde performans, etkinlik, verimlilik, hesap verebilirlik, sürekli iyileştirme ve vatandaş odaklılık gibi ilkelere öncelik verilmektedir. Bu ortak ilkeler sayesinde, performans odaklı yaklaşımlar kamu yönetiminde bir dönüşüme öncülük etmiş olup, şeffaf, sonuç odaklı ve öğrenen organizasyon kültürüne katkı sağlamıştır. Bu modern performans yönetimi yaklaşımları, kamu sektöründe ortak bir reform dili oluşturmuş ve bir sonraki başlıkta ele alınacak olan Best Value (En İyi Değer) yaklaşımı gibi özgün uygulamalara da zemin hazırlamıştır.

2.2. Best Value (En İyi Değer) Yaklaşımı

20. yüzyılın sonlarından itibaren kamu yönetiminde geleneksel ve hantal bürokratik anlayış terk edilmeye başlanmış, yerine etkinlik ve verimliliği önceliklendiren modern yönetim teknikleri benimsenmiştir. Bu doğrultuda çeşitli ülkelerde kamu hizmetlerinin sunumunda farklı yaklaşımlar uygulanmış, ancak dinamik çevre koşullarına uyum sağlamak adına zamanla bu yaklaşımlar yenilenmiştir. Birleşik Krallık İngiltere'de 1980'lerde uygulanan ilk girişimlerden biri, yerel hizmetlerin özel sektörle rekabet içinde sunulmasını öngören Zorunlu Rekabetçi İhale (Compulsory Competitive Tendering, CCT) mekanizması olmuştur. CCT, kamu hizmetlerinde maliyetleri düşürmek ve kaynakların etkin kullanımını rekabet yoluyla sağlamak amacıyla kullanılmıştır. Ancak, uygulama sürecinde hizmet kalitesinde aksama, etkinlik problemleri, artan bürokrasi, personel motivasyonunda düşüş gibi sorunlar gözlenmiş ve rekabetin amaç olmaktan çıkıp araçsallaşması eleştirilerini almıştır. Bu kapsamda CCT'nin esnek olmaması ve hedeflediği kalite iyileştirmelerini gerçekleştirememesi üzerine farklı arayışlar gündeme gelmiştir (DETR, 1998a; Audit Scotland, 2020). Bu arayışların bir ürünü olarak Best Value (En İyi Değer) yaklaşımı, 1990'ların sonunda Birleşik Krallık İngiltere'de ortaya çıkmış ve 2000 yılı itibariyle yasal bir zorunluluk halini alarak yeni bir rejim olarak uygulanmaya başlamıştır (DETR, 1998a; Demirkaya, 2006: 61-67).

Tony Blair liderliğindeki İşçi Partisi hükümetinin 1997 tarihli politika metinlerinde ilk kez dile getirilen bu kavram, 1999 Yerel Yönetimler Yasası (Local Government Act 1999) ile hukuki dayanak kazanmıştır. Bu yasa ile CCT uygulaması kaldırılmış, 2000 yılından itibaren belediyeler ile polis ve itfaiye teşkilatları dahil tüm yerel idareler için "Best Value" yaklaşımının yükümlülük haline geleceği ifade edilmiştir (Labour Party, 1997; DETR, 1999a). Best Value yaklaşımı, tüm yerel kamu hizmetlerinin vatandaşa sunumunda sürekli iyileştirme ilkesini esas almaktadır. Yasa gereğince her bir yerel idare, sağladığı tüm kamu hizmetlerini en geç beş yıllık periyotlarla gözden geçirmek (hizmet incelemesi yapmak) ve performansını değerlendirmek durumundadır. Böylece tüm yerel hizmetler için düzenli performans incelemeleri yapılması ve elde edilen sonuçların yıllık stratejik planlar ile somutlaştırılması öngörülmüştür. Best Value rejimi, yerel yönetimleri sağladıkları hizmetlerde standart, kalite, maliyet, etkinlik, verimlilik ve tutumluluk gibi ölçütleri yakalamaya mecbur kılmıştır. Bu kapsamda her bir yerel yönetim birimi, vatandaşa sunulan hizmetlerin kalitesini yükseltmek ve maliyetleri düşürmek için sürekli bir çaba göstermekle yükümlü kılınmıştır (DETR, 1998b; DETR, 1999a).

Best Value yaklaşımı, ekonomiklik, etkililik ve verimlilik olarak bilinen üç "3E" ilkesini kamu hizmetlerinde performans odaklı yönetimin temelini yerleştirmiştir. Ayrıca karar alma ve uygulama süreçlerinde vatandaş katılımını vurgulayarak devlet-vatandaş ilişkisini yeniden tanımlamıştır. Bu doğrultuda yasayla, belediyelere hizmet sunumu ve maliyetlerle ilgili vatandaş görüşlerini alma yükümlülüğü getirilmiştir. Böylece kurumsal hedeflerin halkın öncelik ve ihtiyaçları ekseninde oluşturulması amaçlanmıştır. Bu yenilik, kamu hizmetlerinde etkinlik ve kalitenin artırılması yönünde önemli bir adım olarak görülmüştür. Diğer yandan Best Value, yerel yönetimler arasında rekabet unsurunu da vurgulamıştır. Her bir yerel yönetim biriminin benzer hizmetleri sunan diğer yerel otoritelerle kendi performansını karşılaştırması (benchmarking) teşvik edilmiştir. Rekabet kavramı bu yaklaşımda, sürekli iyileştirmenin araçlarından biri olarak görülmüştür. Best Value kapsamında yerel yönetim birimleri özel

sektör, sivil toplum ve benzeri diğer kurumlarla da iş birliği yapılması hususunda teşvik edilmiştir (DETR, 1998a).

Best Value yaklaşımının uygulama araçları arasında, hizmetlerin belirli aralıklarla sistematik biçimde gözden geçirilmesini, performans planları hazırlanmasını, 4C olarak bilinen dört unsurun hayata geçirilmesini ve etkin bir denetim mekanizması kurulmasını saymak mümkündür. 4C (Challenge, Compare, Consult, Compete) ilkeleri çerçevesinde yerel yönetim birimleri mevcut hizmetlerini sorgulamak (challenge) suretiyle yeniden düşünmeye, diğer yerel otoritelerle karşılaştırmak (compare) suretiyle kendi performansını değerlendirmeye, hizmet kullanıcıları ve vatandaşlarla istişare etmek (consult) suretiyle geri bildirim almaya ve hizmet sunumunda rekabet etmek (compete) suretiyle en iyi sonucu aramaya yönlendirilmiştir (DETR, 1999a; DETR, 1999b). Best Value reformu kapsamında merkezi hükümet, 1997-2000 arasında 37 gönüllü pilot belediye ile bu ilkeleri test etmiş ve yeni yaklaşımın hizmet kalitesi ile verimliliği ne ölçüde iyileştirebileceğini değerlendirmeye çalışmıştır (DETR, 1997). Pilot uygulamalardan elde edilen deneyimler sonucunda 2000 yılında Best Value rejimi yürürlüğe konulmuştur (Communities and Local Government, 2006: 21).

Bu yaklaşım, özü itibariyle stratejik performans yönetimi prensiplerini kamu hizmetlerine uyarlamaktadır. Best Value uygulama süreci temel olarak planlama, uygulama, kontrol etme-denetleme ve önlem alma-iyileştirme adımlarından oluşan PUKÖ döngüsüne benzer bir şekilde kurgulanmıştır. Yıllık performans planlarıyla hedefler belirlenmekte, hizmetlerin beş yıllık döngülerle incelenmesiyle mevcut performans değerlendirilmektedir. Belirlenen hedeflere ulaşmak için eylem planları uygulanmakta ve performans göstergeleri vasıtasıyla ilerleme denetlenmektedir. Elde edilen sonuçlara göre planlar güncellenerek döngüsel bir sürekli iyileşme sağlanması amaçlanmaktadır. Buradaki temel amaç, yüksek kaliteyi daha düşük maliyetle sağlama hedefini sürekli kılmak ve bu hedefi kurumsal bir strateji haline getirmektir. Nitekim Best Value, kamu hizmetlerinde kalite ekseninde sürekli iyileştirmeyi taahhüt eden bir dizi organizasyonel sürece işaret etmektedir. Bu süreçlerin merkezinde, performansın düzenli olarak ölçülmesi ve değerlendirilmesi suretiyle elde edilen bilgiler ışığında hizmetlerin yeniden yapılandırılması bulunmaktadır (Boyne, 1999: 2-12). Bu kapsamda Best Value yaklaşımının performans yönetimini kurum genelinde süreklilik arz eden bir stratejik yaklaşım haline getirmeyi hedeflediğini söylemek mümkündür.

Best Value rejiminin bir diğer önemli boyutu denetim mekanizmasıdır. Yerel yönetimlerin bu yeni yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini ve sürekli iyileştirme sağlayıp sağlamadığını izlemek üzere merkezi idare, kapsamlı bir denetim sistemi tesis etmiştir. Bu amaçla ulusal Denetim Komisyonu (Audit Commission) yetkilendirilmiş, ayrıca bağımsız diğer denetim kuruluşlarının da değerlendirme süreçlerinde rol almasına imkân tanınmıştır. Denetim Komisyonu ve denetçiler, her bir yerel yönetim biriminin belirlenen performans göstergelerine göre başarılı olup olmadığını ölçmek ve raporlamakla görevlendirilmiştir. Performans göstergeleri (Best Value Performance Indicators – BVPI), her hizmet alanı için ülke genelinde standardize edilmiş metriklerdir. Böylece bir yerel yönetim biriminin performansı, aynı hizmeti sunan diğer belediyelerle karşılaştırılabilir hale getirilmiştir. Bu denetim ve raporlama sistemi sayesinde vatandaşların kendi yerel otoritelerinin performans sonuçlarını net bir biçimde görmeleri amaçlanmıştır. Denetim sürecine verilen önem, Best Value yaklaşımının hesap verebilirlik ilkesini güçlendiren temel unsurlardan biridir. Nitekim Best Value, yerel yönetimlerin vatandaşa karşı hesap verme sorumluluğunu artırarak, kamu hizmetlerinde şeffaflık ve öğrenmeyi teşvik etmeyi hedeflemektedir (Audit Commission, 1998; Martin, 1999: 55-63; Çetin, 2008: 49).

Best Value yaklaşımı; yerel yönetimlerin tüm hizmet alanlarında sürekli iyileşmeyi, vatandaş odaklılığı ve stratejik performans yönetimini esas alan kapsamlı bir reform hareketidir. Bu kavram bir yandan performansın ölçülmesi, sıralanması ve denetlenmesi gibi ölçülebilir değer boyutunu içerirken, diğer yandan kamu hizmetlerinin toplum nezdindeki algısını simgeleyen değer boyutunu barındırmaktadır (Ozan, 2022: 123-124). Best Value, 2000’li yıllarla birlikte özellikle İngiltere’de yerel yönetimlerin hizmet sunumunda kalite, etkinlik ve hesap verebilirlik kültürünü yaygınlaştırma noktasında önemli bir dönüşümü temsil etmiştir. Bununla birlikte yaklaşımın Birleşik Krallık İngiltere’de uygulanışında, zaman içerisinde çeşitli zorluklarla ve eleştirilerle karşılaşmıştır. Çalışmanın dördüncü bölümünde Birleşik Krallık İngiltere’de Best Value uygulamasının sonuçları ve bu deneyimin Türkiye’ye olası yansımaları ele alınacaktır.

3. YÖNTEM

Bu çalışmada, kamu yönetiminde performans odaklı yaklaşımlar bağlamında Best Value (En İyi Değer) uygulamasını ve Türkiye'deki yerel yönetimlere uygulanabilirliğini incelemek amacıyla nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, özellikle yorumlayıcı (interpretivist) yaklaşımın varsayımlarını benimseyerek, olguları tek boyutlu nedensel ilişkiler üzerinden değil, çok katmanlı bağlamsal ilişkiler, aktör dinamikleri ve idari-kültürel yapılar üzerinden anlamlandırmayı hedeflemiştir (Myers, 2019). Çalışmada doküman incelemesi tekniği ile yasal metinler, politika belgeleri, resmi raporlar, akademik literatür ve denetim kurumlarının yayımladığı performans değerlendirme raporları çözümlenmiştir (Bowen, 2009: 27-28). Araştırmada kullanılan veri seti hem birincil hem ikincil nitelikte kaynaklardan oluşmaktadır. Birincil dokümanlar: Local Government Act 1999 ve ilgili ikincil mevzuat, Best Value rehber metinleri, Audit Commission raporları, pilot uygulama değerlendirme belgeleri ve yerel yönetimlerin yayımladığı yıllık performans planlarıdır. İkincil dokümanlar: Konu üzerine yapılmış hakemli akademik çalışmalar ve çeşitli değerlendirme raporlarıdır. Diğer yandan dokümanlar, amaçlı örnekleme stratejisi ile seçilmiştir. Araştırmanın temel amacı doğrultusunda, yalnızca Best Value yaklaşımının/rejiminin tasarım, uygulama ve değerlendirme boyutlarını doğrudan yansıtan; Türkiye bağlamında ise yerel yönetimlerin kapasitesine ilişkin veri sunan dokümanlar analiz kapsamına alınmıştır. İngiltere örneğinde, hem merkezi idare kaynakları (DETR, Audit Commission vb.) hem de yerel yönetim birimlerinin kendi belgeleri taranmıştır. Çalışmada geçerlik ve güvenilirliği artırmak amacıyla üçgenleme (triangulation) yöntemi kullanılmıştır. Bu yaklaşım, farklı veri kaynakları, veri toplama teknikleri veya analiz perspektiflerinin sistematik olarak bir arada kullanılması yoluyla bulguların tutarlılığını artırmayı hedeflemektedir (Carter vd., 2014: 545). Bu kapsamda bulgular, farklı türden belgeler ve kaynaklar (yasal metinler, resmi raporlar, akademik literatür) arasında karşılaştırmalı olarak test edilmiştir.

4. TARTIŞMA: BİRLEŞİK KRALLIK İNGİLTERE UYGULAMASI VE TÜRKİYE'DE UYGULANABİLİRLİK POTANSİYELİ

Bu bölümde, öncelikle Birleşik Krallık İngiltere'de Best Value rejimi deneyimleri ve uygulama sürecinde karşılaşılan zorluklar ele alınacaktır. Reformun başlangıç hedefleri ile pratikte ortaya çıkan hususlar, yerel farklılıkların göz ardı edilmesi, veri güvenilirliği sorunları, yüksek maliyet yükü ve vatandaş katılımının sınırlılıkları gibi başlıca hususlar üzerinden tartışılacaktır. Ardından Türkiye bağlamında Best Value ve benzeri bir yaklaşımın uygulanabilirliği analiz edilecektir.

4.1. Birleşik Krallık İngiltere'de Best Value (En İyi Değer) Uygulaması

İngiltere'de Best Value rejiminin uygulanmaya başlamasıyla birlikte tüm yerel yönetimler yasal olarak "sürekli iyileştirme" yükümlülüğü altına girmişlerdir. Reformun ilk yılları, belediyelerin yeni sisteme temkinli ve bürokratik bir yaklaşımla uyum sağlamaya çalıştığı bir geçiş dönemi olmuştur. Her ne kadar Best Value, kâğıt üzerinde vatandaş odaklı ve esnek bir performans yönetimi modeli olarak tasarlanmışsa da pratikte merkeziyetçi bir denetim ve kontrol rejimine dönüşme eğilimi göstermiştir. Nitekim Best Value uygulaması, yerel düzeyde özerklik ve inisiyatif alanını genişletmeyi vaat ederken, diğer yandan merkezi yönetimin performans standartları ve denetim yoluyla yerel idareler üzerindeki etkisini daha da artırmıştır (Çetin, 2008: 48-49). Bu durum, vatandaş odaklı hizmet iyileştirme amacı güden bir yaklaşımın uygulamada merkezi otoritenin gücünü pekiştiren bir yapıya bürünmesi gibi reformun önemli bir paradoksunu da yansıtmaktadır.

Rejimin ilk yıllarına dair yapılan akademik çalışmalar ve resmi değerlendirmeler, pratikte çeşitli sorunlarla karşılaşıldığını ortaya koymaktadır. Örneğin yürütülen ilk pilot Best Value uygulamalarını inceleyen çalışmalar, yerel yönetim birimlerinde genel strateji eksikliği, kaynak yetersizliği, aşırılaşmış içe dönük öğrenme modeli ve maddi olmayan unsurların göz ardı edilmesi gibi zayıflıklara dikkat çekmiştir (Martin, 1999a: 61-64). Bu durum, özellikle pilot belediyelerde insan kaynağı kapasitesinin yetersizliği şeklinde tezahür etmiştir. Bu durum uygulamada birlik sağlanmasını güçleştirmiştir. Pilot programlara dair bir diğer bulgu, bazı yerel otoritelerin hedeflerini mevcut performans seviyelerinin altında belirlenmiş olmasıdır (Boyne vd., 2002: 702-708). Bu tür durumların Best Value yaklaşımının sürekli iyileştirme ilkesiyle çeliştiğini söylemek mümkündür.

Pilot uygulamalardan elde edilen bir kritik bulgu da hesap verebilirlik konusunda ortaya çıkmıştır. Merkezi yönetim, pilot belediyelerin performans verileri üzerinden bu idarelerin halka karşı hesap verme düzeyini ölçmeye çalışmıştır. Ancak vakaların yaklaşık yarısında, performansın ölçülmesi için gerekli olan temel verilerin dahi mevcut olmadığı belirlenmiştir. Dahası veri sunan belediyelerin bazılarında dahi bu verilerin güvenilirliği ve kalitesi tartışmalı bulunmuştur. Örneğin bazı yerel otoritelerin mevcut performanslarını tam

anlamıyla yansıtmak yerine, olduğundan daha iyi bir tablo çizen performans verileri kullandıkları tespit edilmiştir (Boyne vd., 2002: 695). Bu bulgular, Best Value sürecinin manipülatif hamlelere açık olduğunu gösterir niteliktedir.

Best Value uygulaması sürecinde karşılaşılan bir diğer önemli sorun, yerel farklılıkların göz ardı edilmesi olmuştur. Standart performans göstergeleri ve tek tip hedefler, farklı kapasite ve ölçeklerdeki belediyelerin aynı düzlemde değerlendirilmesine yol açmıştır. Oysa yerel yönetim birimleri; nüfus, kaynak ve kurumsal kapasite bakımından büyük bir çeşitlilik göstermektedir. Nitekim pilot uygulamalar sonucunda yerel yönetim birimlerinin diğer yerel otoritelerden yirmi kat daha iyi performans sergilediği raporlanmıştır (Boyne, 1997: 24). Bir kısım belediye çok yüksek skorlar elde ederken, diğerleri oldukça geride kalmıştır. Bu denli büyük bir performans uçurumu, tek bir standart set ile tüm yerel otoriteleri değerlendirmenin adil olmadığına işaret etmiştir. Ayrıca bazı yerel otoritelerin, performans verilerini diğer yerel yönetim birimleriyle paylaşma konusunda pek de istekli olmadıkları görülmüştür (Geddes ve Martin, 2000: 382). Bu kapsamda Birleşik Krallık İngiltere deneyiminin, farklı büyüklükteki yerel yönetimlere esnek ölçütler belirlemenin önemini ortaya koyduğunu söylemek mümkündür.

Best Value rejiminin en fazla eleştirildiği noktalardan biri de yüksek maliyetleri olmuştur. Sürekli performans izleme, kapsamlı veri toplama, geniş katılımlı istişareler ve yoğun denetim faaliyetleri önemli ölçüde finansal kaynak gerektirmiştir. Best Value rejiminin ilk yıllarında toplam 600 milyon İngiliz sterlini (GBP) tutarında ek yatırım yapılması gerekmiştir (UCL UK, 2021). Bu kapsamda Best Value, performans iyileştirmeleri sağlamayı hedeflemekle birlikte ciddi bir mali boyutu da barındırmaktadır.

Özetle, Birleşik Krallık İngiltere’de Best Value uygulaması, başlangıçta yerel yönetimlerde vatandaş odaklı hizmet sunumunu güçlendirme ve sürekli iyileştirme kültürünü yerleştirme amacı taşımış olsa da, uygulama sürecinde merkezi denetimin artması, yerel farklılıkların yeterince dikkate alınmaması, veri kalitesi sorunları ve yüksek maliyetler gibi önemli sınırlılıklarla karşılaşmıştır. Pilot deneyimlerden elde edilen bulgular, esnek ve yerel koşullara uyarlanabilir performans ölçütleri geliştirmenin, şeffaf ve güvenilir veri yönetimi altyapısı oluşturmanın ve kaynak kullanımında verimlilik sağlayan bir denetim mekanizması tasarlanmasının gerekliliğine işaret etmektedir. Bu çerçevede Best Value deneyimi, reform hedefleri ile uygulama sonuçları arasındaki uyumsuzlukların yerel yönetim politikalarında ne denli kritik bir etki oluşturabileceğini gösteren önemli bir örnektir.

4.2. Türkiye’de Uygulanabilirlik Analizi

Best Value yaklaşımının Türkiye’de yerel yönetimlere uygulanabilirliği değerlendirildiğinde, Birleşik Krallık İngiltere deneyiminde ortaya çıkan fırsat ve risklerin benzer şekilde dikkate alınması beklenir. Öncelikle hem Türkiye hem de İngiltere üniter ve merkezîyetçi devlet yapısına sahip ülkeler olduğundan, merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki ilişkiler Best Value benzeri bir reformun başarısı üzerinde belirleyici olacaktır. Türkiye’de 1982 Anayasası’nın 127. maddesi, merkezi idareye yerel yönetimler üzerinde idari vesayet yetkisi tanımaktadır. Bu yasal çerçeve, yerel yönetimlerin belirli ölçüde merkezi denetime tabi olduğunu ve tam anlamıyla özerk olmadığını ortaya koymaktadır. İngiltere’de de benzer şekilde, her ne kadar yerinden yönetim vurgusu bulunsu da merkezi yönetimin yerel idareler üzerindeki etkisi ve denetimi oldukça baskındır. Her iki ülkede de 2000’li yıllarda yapılan yerel yönetim reformları ile belediyelerin görev, yetki ve mali özerklik alanları genişletilmeye çalışılsa da pratikte merkezi otoritenin ağırlığı hissedilmeye devam etmektedir (Genç ve Karaca, 2021: 465). Bu bağlamda Best Value gibi stratejik yönetim ağırlıklı bir reformun, merkezi kontrol ile yerel özerklik arasındaki gerilimi daha belirgin hale getirme potansiyeline sahip olduğunu söylemek mümkündür.

Türkiye açısından bakıldığında, benzer bir reformun sorumluluk paylaşımı dengesi özellikle kritik olacaktır. Best Value, yalnızca yerel yönetimlere sürekli iyileştirme sorumluluğu vermekle kalmayıp belirli planlama ve raporlama süreçlerini de takip etmelerini zorunlu kılmaktadır. Böyle kapsamlı bir yükümlülüğün Türkiye’deki yerel yönetimlerin mevcut insan kaynağı ve kurumsal kapasitesini aşma riski bulunmaktadır. Best Value benzeri bir sistemde, yerel yönetimlere yüklenecek yeni görevler ve veri toplama-raporlama gibi yükümlülükler süreci daha da karmaşık hale getirebilir. Merkezi yönetim, performansı iyileştirmeye çalışırken aşırı kuralcı ve bürokratik bir süreç tasarlırsa, reform amacının tersine işlemesi söz konusu olabilir. Özellikle Türkiye’de, ulusal düzeyde belirlenen performans göstergeleri ile yerel öncelikleri yansıtan göstergelerin nasıl uzlaştırılacağı önemli bir meseledir. Eğer her yerel yönetim birimi hem ulusal standartları hem de kendi yerel hedeflerini aynı performans planında buluşturmak zorunda kalırsa, planlar çok kapsamlı ve ağır birer belgeye dönüşebilir.

Merkezi yönetim-yerel yönetim dengesi sağlanamadığı takdirde ortaya çıkabilecek bir diğer risk, taraflar arası güvensizlik ve uyumsuzluk ihtimalidir. Bu hususta İngiltere’de reformun tasarlayıcılarından üst düzey bir yetkilinin sözleri dikkat çekicidir: “En İyi Değer’in ne olduğunu ve ne istediğini ayrıntılı olarak tanımlamaktan bilerek kaçındık; zira bunu yaptığımız anda yerel yönetimlerin muhtemelen buna karşı çıkacağı aşıkardı” (Martin, 2000: 214-215). Bu ifade, merkezi hükümetin ilgili reformu dayatırken detayları ve işleyişi yerel idarelere bırakmasının ardındaki stratejiyi ortaya koymaktadır. Türkiye’de de benzer bir durum yaşanırsa ve merkezi idare Best Value veya benzeri bir girişimde sürecin anlamını keşfetme ve geliştirme görevini tamamen yerel yönetimlere bırakırsa, reformun başarısızlıkla sonuçlanması muhtemel olacaktır. Bu nedenle sorumluluk ve yetki paylaşımının dengeli ve uzlaşmaya dayalı olması, reformların başarısı ve idareler arası ilişkiler için hayati önemdedir.

Türkiye’de Best Value yaklaşımının başarılı olabilmesi için göz önüne alınması gereken önemli bir unsur da vatandaş katılımı konusudur. Yerel yönetimlerde halkın yönetime katılımı, yerel sorunların daha doğru analiz edilmesine ve çözüm önerilerinin benimsenmesine katkı sunmaktadır (Lahdili vd., 2024: 208-209). Nitekim stratejik planlama pratiğinde de paydaş analizi ve katılımın, planların başarısını derinden etkilediği kabul edilmektedir (DPT, 2006: 17-18). Best Value yaklaşımı da özünde, kaynakların etkin ve verimli kullanıldığının kabulü için halkın karar alma süreçlerine azami katılımını vurgulamaktadır (Local Government and Housing Act, 1989). Bu nedenle Türkiye’de böylesi bir reformun işler hale gelebilmesi, vatandaşların karar alma ve değerlendirme mekanizmalarına dahil edilmesiyle mümkün olabilir.

Türkiye’de yerel yönetimlerin Best Value kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken yaşayabileceği bir diğer potansiyel güçlük, kurumsal kapasite ve uzmanlık yetersizlikleridir. İngiltere’deki pilot uygulamalarda görüldüğü üzere, pek çok belediye personeli modern performans yönetimi kavramlarına yeterince hâkim değildir (Boyne vd., 2002: 702-708). Dolayısıyla Best Value gibi kapsamlı ve teknik bilgi gerektiren bir sistem uygulanmaya kalkışıldığında, yerel yönetimlerin eğitim ve kapasite geliştirme ihtiyacı doğacaktır. Bu bakımdan reform öncesinde yerel yönetimlere gerekli eğitimlerin verilmesi, rehber dokümanlar hazırlanması ve sürecin gerektirdiği teknik donanımın kazandırılması önemlidir. Aksi takdirde uygulayıcı konumundaki yerel yönetimler, neyi nasıl yapacaklarını bilememe sorunuyla karşı karşıya kalabilirler.

Best Value yaklaşımının Türkiye’de uygulanması durumunda, izlenebilecek en isabetli yollardan biri pilot uygulamalar olacaktır. Pilot uygulamalarda dikkat edilmesi gereken önemli bir konu, rehberlik ve destek mekanizmalarının sağlanmasıdır. İngiltere’de merkezi hükümet, pilotlara belirli bir çerçeve sunsa da uygulama detaylarını büyük ölçüde pilotların inisiyatifine bırakmıştır. Bu durum ise bazı pilot uygulamalarda sürecin yavaşlamasına yol açmıştır. Pilot yerel yönetimlere sürekli danışmanlık sağlanması, düzenli çalıştaylar ve bilgi paylaşım toplantılarıyla karşılaşılan sorunların giderilmesi önemlidir. Pilot programlardan elde edilecek verilere dayanarak stratejik araçların ve göstergelerin daha işlevsel hale getirilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca pilot uygulamalarda belirlenen hedeflerin, ilgili yerel yönetim birimlerinin mevcut performanslarına göre ulaşılabilir ve motive edici düzeyde olması gerektiği unutulmamalıdır. Nitekim İngiltere’de bazı hedeflerin gerçek performansların çok altında kaldığı görülmüş ve bu durum sürekli iyileştirme anlayışını zedelemiştir (Boyne vd., 2002: 697-708). Pilot uygulamaların bir diğer boyutu da yerel halkın bilgilendirilmesi ve farkındalığıdır. İngiltere deneyiminde, yerel halkın büyük kısmı yerel yönetimlere dair bildiklerinin sınırlı olduğunu anketlerde belirtmiştir (Martin ve Boaz, 2000: 47-50). Best Value pilot uygulamalarından haberdar olan kesimin de sınırlı bir azınlıktan ibaret olduğu ortaya çıkmıştır (UCL UK, 2021). Bu durum, reformun başarısı için kamuoyu farkındalığının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Yerel halk, bu sürecin bir parçası haline gelirse, yerel yönetim üzerinde daha bilinçli bir baskı unsuru oluşturabilir ve nihai olarak reformun başarı şansı artabilir. Aksi halde, vatandaş tarafından sahiplenilmeyen bir performans reformunun bürokratik bir pratik olarak kalma riski bulunmaktadır.

Türkiye’de merkezi yönetimin ciddi bir denetim gücünü elinde bulundurduğu bilinmekle birlikte, denetim ve sürekli iyileştirme boyutu da Türkiye açısından kritik bir değerlendirme alanıdır (Önen ve Eken, 2016: 220). Bu kapsamda Türkiye’de Best Value gibi ek bir performans denetiminin uygulanması, merkezi idarenin denetim gücünü daha da artırabilir ve yerel yönetimlerin bu yük altında çeşitli sıkıntılar yaşamasına neden olabilir. Bu kapsamda Best Value gibi bir denetim sistematigi tasarlanırken, denetçilerin kim olacağı, nasıl eğitileceği ve hangi yaklaşımı benimseyeceği önceden iyi planlanmalıdır. Denetçilerin yeterlilik, dürüstlük, objektiflik ve deneyim sahibi kişiler olması, yerel halkın çıkarlarını gerçekten temsil edebilmeleri oldukça önemlidir. Ayrıca denetim süreçlerinde yerel yönetimlerin esas odağının vatandaş memnuniyetini artırmak mı yoksa denetçileri memnun etmek mi olacağı meselesi de göz önünde bulundurulmalıdır.

Finansman konusu, Best Value yaklaşımının Türkiye’deki uygulanabilirliğinin belki de önemli boyutlarından biridir. İngiltere örneğinde görüldüğü gibi bu tip performans yönetimi reformları devasa bir mali kaynak gerektirmektedir. Türkiye’de böyle bir girişimin başarılı olabilmesi için maliyet/fayda analizinin çok aktörlü katılımcılıkla ele alınması gereklidir. Merkezi yönetim ile yerel yönetimler, finansman ve maliyet konularında uzlaşma içinde hareket etmelidir. Aksi takdirde maliyet unsuru, reformun başarısızlığa uğramasında belirleyici bir faktör haline gelebilir. Best Value gibi bir sistemin maliyet kalemleri; hizmet incelemeleri için gereken personel ve altyapı giderleri, performans planlarının hazırlanıp yayımlanması, eylem planlarının uygulanması ve izlenmesi, dış denetim süreçleri, kapsamlı anket ve veri toplama faaliyetleri gibi başlıklardan oluşacaktır. Diğer yandan özellikle vatandaş memnuniyeti ve paydaş anketleri gibi çalışmaların yüz yüze, telefonla veya posta yoluyla yapılması büyük maliyetler doğurabilmektedir (T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2012: 13). Nitekim 2014 yılında Türkiye’de AB desteğiyle yürütülen “Vatandaş Karnesi” projesinde, yalnızca anket uygulaması için örneklem tasarımı, anketör masrafları, veri girişi ve analiz uzmanlığı gibi kalemlerde azımsanmayacak tutarlar harcanmıştır. 2014 yılında ankete katılan her bir vatandaş için ortalama 25 TL + KDV gibi bir maliyet hesaplanmıştır ki günümüz koşullarında bu rakamların çok daha artmış olduğu bir gerçektir (T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2014: 24-25). Bu kapsamda Best Value gibi kapsamlı bir girişimin, Türkiye için büyük bir mali yük anlamına gelmesi muhtemeldir. Bu kapsamda maliyet paradoksları da analiz edilmelidir. Yüksek kaliteli fakat yüksek maliyetli hizmetler mi daha iyi bir değer sunmaktadır, yoksa düşük maliyetli ancak nispeten düşük kaliteli hizmetler mi tercih edilmelidir? Bu tür paradokslar, performans değerlendirmelerinde kaçınılmaz olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle reform uygulayıcıları, karar alırken sadece maliyet etkinliğini değil, toplumsal etkinliği ve memnuniyeti de dikkate alan dengeli yaklaşımlar benimsemelidir.

5. SONUÇ

Bu çalışma, kamu yönetiminde performans odaklı yaklaşımlar bağlamında Best Value (En İyi Değer) yaklaşımının kavramsal çerçevesini, Birleşik Krallık İngiltere’deki uygulama deneyimlerini ve Türkiye’de yerel yönetimlere uygulanabilirlik potansiyelini derinlemesine analiz etmiştir. Araştırmanın temel amacı, stratejik performans yönetimi literatüründe konumlanan Best Value yaklaşımının, farklı idari ve kültürel bağlamlarda uygulanabilirliğini değerlendirerek hem teorik hem de pratik düzeyde katkı sunmaktır. Bulgular, Best Value yaklaşımının özü itibarıyla stratejik performans yönetimi, sürekli iyileştirme, hesap verebilirlik ve vatandaş odaklılık ilkelerini bütüncül bir yönetim rejimi içinde birleştirdiğini ortaya koymuştur. Bu açıdan Best Value hem teknik bir performans ölçüm hem de kamu değerini pekiştirmeyi hedefleyen bir çerçeve sunmaktadır.

Birleşik Krallık İngiltere örneği, bu yaklaşımın başlangıçta yerel yönetimlerde kalite ve etkinlik düzeyini yükseltme konusunda önemli bir ivme oluşturduğunu göstermektedir. İlgili reform, kamu hizmetlerinde maliyet-etkinlik dengesi ile kalite standartlarının birlikte gözetilmesini sağlayarak, yerel yönetimlerin kurumsal kapasitesinde belirli ölçüde gelişim sağlamış olabilir. Ancak, Best Value yaklaşımının tasarımı ve uygulaması arasındaki uyumsuzluklar nedeniyle çeşitli sınırlılıklarla karşılaşabileceği görülmüştür. Özellikle merkezî denetim mekanizmasının yerel özerklik üzerinde oluşturduğu baskı, performans göstergelerinin yerel farklılıkları yeterince yansıtmaması, veri güvenilirliği sorunları ve yüksek maliyet yükü, sistemin sürdürülebilirliğini zorlaştıran başlıca faktörler olarak öne çıkmıştır. Bu bağlamda İngiltere deneyimi, kamu yönetiminde performans odaklı reformların teknik boyutu kadar, yönetim dengesi, aktörler arası güven ilişkisi ve maliyet yönetimi gibi hususların da kritik belirleyiciler olduğunu ortaya koymaktadır.

Türkiye açısından Best Value benzeri bir yaklaşımın hayata geçirilmesinin hem fırsatlar hem de riskler içerdiği görülmektedir. Türkiye’nin üniter ve merkezî yönetim yapısı, İngiltere ile yapısal benzerlikler taşımakla birlikte, yerel yönetimlerin kurumsal kapasitesi, mali kaynak düzeyi, veri yönetimi altyapısı ve vatandaş katılım kültürü bakımından farklılaşmaktadır. Dolayısıyla böyle bir reformun tasarımı, merkezi kontrol ile yerel özerklik arasındaki dengeyi titizlikle gözetmeyi gerektirmektedir. Aksi takdirde, performans iyileştirme amacı güden bir sistemin bürokratik yük ve merkezî denetim aracı haline dönüşmesi muhtemeldir.

Türkiye’de Best Value benzeri bir performans yönetimi sisteminin uygulanabilmesi, yalnızca teknik düzenlemelerle sınırlı olmayıp, güçlü bir yönetim vizyonu, kurumsal kapasite geliştirme stratejisi ve toplumsal sahiplenme sürecini gerektirmektedir. Reformun başarısı için en kritik faktörlerden biri, merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki sorumluluk ve yetki paylaşımının dengeli biçimde kurgulanmasıdır. Merkezi idarenin performans standartlarını belirlerken yerel farklılıkları gözetmesi ve her belediyenin kendi sosyoekonomik bağlamına uygun göstergeler geliştirmesine olanak tanınması, hem ölçme-değerlendirme kalitesini artıracak hem de uygulayıcıların motivasyonunu koruyacaktır.

Bir diğer önemli boyut, vatandaş katılımının kurumsallaştırılmasıdır. Best Value yaklaşımının başarısı, vatandaşın hizmet önceliklerini belirleme, performansı değerlendirme ve hizmet kalitesine dair geri bildirim sunma süreçlerine aktif katılımıyla doğrudan ilişkilidir. Türkiye’de bu katılımın sembolik düzeyde kalmaması adına, sürecin hukuki düzenlemeler ve uygulama araçlarıyla güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, yerel yönetimlerin stratejik planlama ve bütçeleme süreçlerinde geniş tabanlı paydaş analizleri yapması, vatandaş memnuniyet anketleri ve odak grup çalışmaları gibi yöntemleri düzenli olarak kullanması kritik önemdedir.

Kurumsal kapasite boyutunda ise, yerel yönetimlerin Best Value gibi karmaşık ve yoğun veri sistemlerini işletebilecek insan kaynağı ve teknik altyapıya sahip olmaları gerekmektedir. İngiltere’deki pilot uygulamalardan anlaşıldığı üzere, bu tür reformlar güçlü bir eğitim, rehberlik ve teknik destek mekanizması olmadan sahada verimli şekilde uygulanamamaktadır. Türkiye’de, yerel yönetim personelinin performans yönetimi, veri analizi ve stratejik planlama konularında kapsamlı eğitimlerden geçirilmesi ve bilgi teknolojileri altyapısının güçlendirilmesi kaçınılmaz olacaktır.

Ayrıca finansman boyutu, sistemin sürdürülebilirliği açısından belirleyicidir. Best Value gibi kapsamlı bir performans yönetimi modeli, veri toplama, analiz, raporlama, denetim ve katılım süreçleri için ciddi mali kaynak gerektirmektedir. Bu maliyetlerin, merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında adil şekilde paylaşılması ve uzun vadeli bütçeleme stratejileriyle güvence altına alınması gerekir. Aksi takdirde maliyet baskısı, reformun kalıcı etkisini zayıflatabilir ve yerel yönetimlerde motivasyon dengesini bozabilir. Bununla birlikte, sistemin uzun vadeli başarısı için dengeleyici üç unsurun gözetilmesi önemlidir:

- Merkezi standartlar ile yerel esneklik arasındaki denge,
- Maliyet etkinliği ile hizmet kalitesi arasındaki denge
- Denetim gerekliliği ile yönetsel özerklik arasındaki denge.

Bu üç denge sağlanmadığında, performans odaklı reformlar başlangıç hedeflerinden saparak, bürokratik yük ve maliyet artışı ile sonuçlanabilir. Sonuç olarak Best Value yaklaşımının Birleşik Krallık İngiltere uygulamasından çıkarılabilecek dersler, Türkiye’de benzer bir yaklaşımın hayata geçirilmesi durumunda dikkat edilmesi gereken noktaları ortaya koymaktadır. Bu noktalar bir yandan ciddi sakınca ve riskler barındırırken, diğer yandan uygun önlemler alınırca reformun başarı şansını artıracak fırsat alanları olarak da görülebilir. Best Value gibi kapsamlı bir performans yönetimi sisteminin Türkiye’de başarılı olabilmesi, stratejik farkındalıkla hareket edilmesine, diğer ülke deneyimlerinden azami ölçüde yararlanılmasına ve çalışmada ifade edilen hususlarda proaktif önlemler alınmasına bağlıdır. Ancak bu yaklaşım doğru tasarlanıp uygulansa dahi, yüksek maliyetli bir bürokratik yük olma ihtimali azımsanmayacak düzeydedir.

KAYNAKÇA

- Anzsog (2020). Has New Public Management Improved Public Services? <https://anzsog.edu.au/research-insights-and-resources/research/has-new-public-management-improved-public-services/>
- Audit Commission (1998). *Consultation on Local Authority Performance Indicators*, London: Audit Commission.
- Audit Scotland (2020). Best Value. <https://www.audit-scotland.gov.uk/our-work/best-value>
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis As a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.
- Boyne, G. (1997). Comparing the Performance of Local Authorities: An Evaluation of the Audit Commission Indicators, *Local Government Studies*, 23(4), ss.17-43.
- Boyne, G. (1999), "Introduction: Processes, Performance and Best Value in Local Government", *Local Government Studies*, 25(2), ss. 1-15.
- Boyne, G. & Gould-Williams, J. & Law, J. & Walker, R. (2002), "Plans, Performance Information and Accountability: The Case of Best Value", *Public Administration*, 80(4), ss. 691-710.
- Bryson, J. & George, B. (2020). Strategic Management in Public Administration. Oxford Research Encyclopedia of Politics. <https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-1396>.
- Carter N. & Bryant-Lukosius D. & DiCenso A. & Blythe J. & Neville AJ. (2014). The Use of Triangulation in Qualitative Research. *Oncol Nurs Forum*. 2014 Sep;41(5):545-7. doi: 10.1188/14.ONF.545-547. PMID: 25158659.
- Chen, S. H. (2013). Exploring the Use of Performance Information in Municipal Governments-Modeling from the Two-Stage Heckman Selection Estimation. *Soochow Journal of Political Science*, 31(2), 139.
- Communities and Local Government (2006). The Long-Term Evaluation of the Best Value Regime: Final Report. <https://www.bipsolutions.com/docstore/pdf/14946.pdf>
- Coşkun, S. (2011). Stratejik Yönetim ve Toplam Kalite Yönetimi: Benzerlikler, Farklılıklar ve Kamu Yönetimi için Çıkarımlar. *Amme İdaresi Dergisi*, 44(2), 43-69.
- Çetin, S. (2008). İngiltere’de “En İyi Değer” Rejimi ve Denetim Sistemi. *Sayıştay Dergisi*, (68), 47-63.
- Demirkaya, Y. (2006). The Changing Management of Local Governments Under New Labour in England: Best Value Policy. *Public Administration and Management, Volume:11*, Number:2, ss. 44-74.
- Demirkaya, Y. (2007). Performance Review and Best Value: Emergences from the Implementation of the New System. *Öneri Dergisi*, 7(27), 209-216.
- DETR- Department of the Environment, Transport and the Regions (1997). *Criteria for Project Selection*. London: DETR.
- DETR- Department of the Environment, Transport and the Regions (1998a). *Modernising Local Government: Improving Local Services through Best Value*. London: DETR.
- DETR- Department of the Environment, Transport and the Regions (1998b). *Modern Local Government: In Touch with the People, Cm 4014*. London: The Stationary Office.
- DETR- Department of the Environment, Transport and the Regions (1999a). *Circular 10/99 Local Government Act 1999: Part I, Best Value*. London: DETR.
- DETR- Department of the Environment, Transport and the Regions (1999b). *Implementing Best Value: A Consultation Paper on Draft Guidance*. London: DETR.
- DPT (2006). *Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu*. Ankara: T.C. Başbakanlık
- Ferreira, P. & Diniz, F. (2004). Total Quality Management and Public Administration–The Case of Vila Real Town Hall. *44th Congress of the European Regional Science Association: "Regions and Fiscal Federalism", 25th - 29th August 2004*, Porto, Portugal

- Gadenne, D. & Sharma, B. (2009). Balanced Scorecard Implementation in the Public Sector: Lessons Learnt in A Large Local Government Authority. In *Proceedings of Accounting and Finance Association of Australian and New Zealand Conference*(pp. 1-25). Accounting and Finance Association of Australia and New Zealand.
- Geddes, Mike & Martin, Steve (2000). The Policy and Politics of Best Value: Currents, Crosscurrents and Undercurrents in the New Regime. *Policy & Politics*, 28(3), ss. 379-395.
- Genç, F. N. & Karaca, Y. (2021). *İngiltere’de Yerel Yönetimlerin İdari ve Mali Yapısı*. Ed. Çiğdem Akman- İbrahim Attila Acar, *Dünyada Yerel Yönetimler ve Mali Yapıları*. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
- Gruening, G. (2001). Origin and Theoretical Basis of New Public Management. *International Public Management Journal*, 4(1), 1-25.
- Hood, C. (1991). A Public Management for All Seasons?. *Public Administration*, 69(1), 3-19.
- Jansen, E. P. (2008). New Public Management: Perspectives on Performance and the Use of Performance Information. *Financial Accountability & Management*, 24(2), 169-191.
- Kakouris, A. P. (2014). Service Quality in New Public Management. In *Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research* (pp. 5849-5854). Springer, Dordrecht.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). Balanced Scorecard. In *Das Summa Summarum des Management: Die 25 wichtigsten Werke für Strategie, Führung und Veränderung* (pp. 137-148). Wiesbaden: Gabler.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2005). *The Balanced Scorecard: Measures that Drive Performance* (Vol. 70, pp. 71-79). Boston, MA, USA: Harvard Business Review.
- Labour Party (1997). *New Labour: Because Britain Deserves Better, Manifesto*. 1997: Labour Party.
- Lahdili, N., Önder, M., & Nyadera, I. N. (2024). Artificial Intelligence and Citizen Participation in Governance: Opportunities and Threats. *Amme İdaresi Dergisi*, 57(3), 202-229.
- Leblebici, D. N. & Ömürgönülşen, U. & Aydın, M. D. (2001). Yeni Kamu İşletmeciliği Yaklaşımında Önemli Bir Araç Toplam Kalite Yönetimi. *Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 19(1), 123–135.
- Local Government and Housing Act (1989). Local Authority Members, Officers, Staff and Committees etc. <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/42/contents>,
- Madsen, D. Ø. (2025). Balanced Scorecard: History, Implementation, and Impact. *Encyclopedia*, 5(1), 39.
- Martin, S. (1999). Learning to Modernise: Creating the Capacity to Improve Local Services. *Public Policy and Administration*, 14, 3, ss. 54–66
- Martin, S. (2000). Implementing ‘Best Value’: Local Public Services in Transition. *Public Administration*, 78(1), ss. 209-227.
- Martin, S. & Boaz, A. (2000). Public Participation and Citizen-Centred Local Government: Lessons from the Best Value and Better Government for Older People Pilot Programmes. *Public Money & Management*, 20(2), ss. 47-54.
- Myers, M. D. (2019). *Qualitative Research in Business and Management*. Sage Publications.
- Nour, M. A. (2018). Implementation of Total Quality Management (TQM) in Public Organizations: A Review. *Jahangirnagar Journal of Administrative Studies, Department of Public Administration*, 11, 1-15.
- Ozan, M. S. (2022). *Stratejik Yönetim Kapsamında En İyi Değer (Best Value) Yaklaşımı: Türkiye’de Yerel Yönetimlere Uygulanabilirliği* (Doktora tezi). İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Önder, M., Gümgüm, Y. S. U., & Aydın, G. (2019). Dengeli Karne Kartı Yöntemi Kullanılarak Kamu Yöneticisi Yetiştirme Kriterlerinin Belirlenmesi. *Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 33(46), 123-144.

- Önen, S. M. & Eken, İ. (2016). Yerel Yönetimler Üzerinde Uygulanan İdari Vesayet Yetkisinin İrdelenmesi. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 15(56), ss. 216-234.
- Özgür, H. (2004). *Kamu Örgütlerinde Stratejik Yönetim*. Çağdaş Kamu Yönetimi II, 207-254. Nobel Yayın Dağıtım
- Rohm, H. (2014). Improving Government Performance Using the Balanced Scorecard to Plan and Manage Strategically. <https://balancedscorecard.org/wp-content/uploads/2019/09/BSI-improving-government-performance.pdf>
- Sinha (2023). Public Sector Governance: The Potential of the Balanced Scorecard Framework. <https://medium.com/%40pritamkumarsinha/public-sector-governance-the-potential-of-the-balanced-scorecard-framework-7de8a0ea9aa8>
- T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2012). Stratejik Yönetim Süreçlerinde Paydaş Anketi Hazırlama ve Uygulama. http://www.sp.gov.tr/upload/Sayfa/18/files/Paydas_Anketleri_Rehber.pdf
- T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2014). Vatandaş Karnesi. http://www.sp.gov.tr/upload/xSpKutuphane/files/Dvsdk+Vatandas_Karnesi.pdf
- UCL UK (2021). What is Best 'Value'? – Daniel Miller. <https://www.ucl.ac.uk/anthropology/people/academic-and-teaching-staff/daniel-miller/what-best-value>
- US Department of Labor (2025). Government Performance and Results Act (GPRA). <https://www.dol.gov/agencies/eta/performance/goals/gpra>
- Üstüner, Y., & Coşkun, S. (2004). Quality Management in the Turkish Public Sector: A Survey. *Public Administration and Development: The International Journal of Management Research and Practice*, 24(2), 157-171.